

ISSN: 2454-5775

FUNDAMENTAL RESEARCH

A MONTHLY MULTIDISCIPLINARY PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL

IMPACT FACTOR: 5.2301 BY ICRJIFR

APPROVED BY UNIVERSITY GRANTS COMMISSION: 48533

PATRONS

PROF. RAM KUNWAR YADAV

RETD. PRINCIPAL, SRI MURALI MANOHAR TOWN POST GRADUATE COLLEGE, BALLIA.
FORMERLY HONORARY PROFESSOR OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
V. B. S. PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR.

DR. PRAHLAD SINGH YADAV

RETD. GAMES SECRETARY, V. B. S. PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR.
DEPT. OF PHYSICAL EDUCATION, SAKALDIHA P. G. COLLEGE,
SAKALDIHA, CHANDAULI.

ADVISORY COMMITTEE

DR. SHIV GOVIND PURI

DEPT. OF ENGLISH & M.E.L., UNIVERSITY OF LUCKNOW, LUCKNOW

DR. RAJNISH KUNWAR

DEPT. OF DEFENCE & STRATEGIC STUDIES
SAKALDIHA P. G. COLLEGE, SAKALDIHA, CHANDAULI.

EDITOR

DR. RANJANA YADAV

HOUSE NO. N 1/16 C, NAGWA, LANKA
VARANASI, U. P., INDIA.

Mo: (0)9412359941, E-mail: kunwar.vns@gmail.com

PUBLISHED BY

KUNWAR EDUCATIONAL SOCIETY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT, VARANASI.

FUNDAMENTAL RESEARCH**A MONTHLY MULTIDISCIPLINARY PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL**

VOLUME-08, ISSUE-02 FEBRUARY: 2018, © FR

IMPACT FACTOR: 5.2301 BY ICRJIFR & APPROVED BY UNIVERSITY GRANTS COMMISSION: 48533

CONTENTS

19	ECONOMIC ASPECTS OF DEFENCE DR. J. A. KHAN ¹ & NILOFAR SHAIKH ¹	75 - 80
20	LEARNING AND THINKING STYLES: A LITERATURE REVIEW GOPAL SINGH ¹ & DR. HARISHANKAR SINGH ²	81 - 84
21	DUTIES OF REGISTRAR IN DIFFERENT UNIVERSITIES DR. M.P. GUPTA ¹ & MRS. SHALINI BHARDWAJ ²	85 - 88
22	MAHASWETA DEVI'S 'THE HUNT': A SUBALTERN STUDY DR. RAJAN LAL	89 - 92
23	WHAT MAKES A FAMILY A "HAPPY HOME" IS THE MESSAGE OF SHASHI DESHPANDE'S SHORT STORY 'IT WAS A NIGHTINGALE' VIKAS YADAV	93 - 94
24	प्रवासी साहित्य का रामाजशास्त डॉ० संजीव कुमार	95 - 98
25	रामकालीन हिन्दी कहानी में राजनीतिक परिस्थितियाँ अर्पणा सक्सेना ¹ एवं शिवजी श्रीवास्तव ²	99 - 101
26	कॉपी रैपिन की भौम्याक्तिक एवं बातावरणीय प्रक्रिया डॉ० रंजना यादव	102 - 108
27	पेशीकरण के युग में आतंकवाद का बदलता स्वरूप एवं चुनौतियाँ डॉ० रजनीश कुँवर	109 - 113
28	भारत में होटल उद्योग का उदमय, वर्तमान स्थिति एवं सरकारी नीति डॉ० लता	114 - 116
29	डॉ० भीमराव अम्बेडकर का समय डॉ० उमा शंकर ¹ एवं डॉ० उमेश चन्द ²	117
30	औपनिवेशिक हरियाणा में मू-राजतव व्यवस्था व कृषक वर्ग धीरज कीशिक	118 - 122
31	आधुनिक भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में याज्ञवल्क्यस्मृति की रामाजशास्त्रीय विवेचना श्रीमती प्रति शर्मा	123 - 125
32	उत्तर प्रदेश में सहकारी एवं सार्वजनिक चीनी की स्थिति डॉ० अञ्जुला कुमारी	126 - 129
33	राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त अवयव डॉ० विवेक कुमार	130 - 133
34	बालक के ब्याक अपराध, नाबालिग दण्ड व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में डॉ० मधु भदीरिया	134 - 137
35	मुगल काल में सांस्कृतिक समन्वय के आधार डॉ० संजीव जैन	136 - 139
36	GEORGE ORWELL'S CONTRIBUTION IN SHAPING THE LITERARY CULTURE OF ENGLAND DR. DEEPTI MATHUR	140
37	PHENOLOGY AND REPRODUCTIVE STRATEGIES OF ADINA CORDIFOLIA L. (RUBIACEAE) DR. NETRA PAL SINGH	141 - 144
38	SOCIAL VISION OF A. K. RAMANUJAN DR. ANUSHWETA CHAUHAN	145 - 148
39	INDO- WESTERN CULTURE IN THE WORKS OF ANITA DESAI SMITA SRIVASTAVA	147 - 149

औपनिवेशिक हरियाणा में भू-राजस्व व्यवस्था व कृषक वर्ग

धीरज कौशिक

असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्याल सिंह कॉलेज, करनाल।

RECEIVED: 17.11.2017

REVIEWED: 04.02.2018

ACCEPTED: 15.02.2018

WORDS: 3699,

REFERENCES: 48,

FIGURES: 00,

TABLES: 03

किर्री भी राष्ट्र की आय के मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार, उद्योग और वित्तीय प्रबन्ध होते हैं। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, वहां लोगों की आय का मुख्य स्रोत भूमि होता है और वे लोग अपनी उपज का एक भाग, शांति और सुव्यवस्था, सुरक्षा और संरक्षण—विषयक सेवाओं के बदले में अपने शासकों को दे देते हैं। भारतीय समाज की पूर्व पूंजीवादी परिस्थितियों में यह भुगतान गांव और सरकार के बीच उपज के अंश विभाजन के रूप में होता था।¹ ब्रिटिश राज ने भारत में शांति स्थापित करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन राष्ट्रीय आय के इन स्रोतों को प्रोत्साहन नहीं दिया अपितु इन्हें संकुचित किया।² 19वीं शताब्दी के काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता के प्राथमिक प्रभाव के अंतर्गत देश के निरन्तर ग्रामीणीकरण ने भारतीयों की कृषि पर परम्परागत निर्भरता को और अधिक बढ़ा दिया था। फलतः आर. सी. दत्त के अनुसार स्थिति यह हो गई थी कि खेती—बाड़ी के फलने—फूलने का अर्थ था भारतीयों की खुशहाली और फसलों के बिगड़ जाने का अर्थ था देश में अकाल की स्थिति।³ भारतीय जनता की आजीविकों के लिए कृषि पर निर्भरता के बढ़ते अनुपात से भारत के ग्रामीणीकरण के विस्तार को नापा जा सकता था। कृषि पर एकांत निर्भरता भी चिंतनीय थी क्योंकि अनिश्चित वर्षा के रूप में प्रकृति की कृपा पर निर्भर होने के कारण यह एक विश्वसनीय उद्योग था।⁴

औपनिवेशिक काल में हरियाणा को दक्षिणी—पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर था।⁵ इसका अपना अलग प्रशासनिक इकाई केन्द्र नहीं था। 1857 के विद्रोह से पूर्व यह क्षेत्र उत्तर—पश्चिमी प्रान्त में सम्मिलित था जिसको बाद में 1858 के अधिनियम के अंतर्गत पंजाब में शामिल किया गया। इस प्रकार पंजाब में इसका अपना अलग प्रशासनिक डिविजन बनाया गया जिसका मुख्यालय अम्बाला में था।⁶ जिसमें 5 जिले 22 तहसीलें तथा 5 देशी रियासतें सम्मिलित थीं।⁷ अंग्रेजों ने यहां के परिवर्तित इतिहास को देखते हुए तीन प्रसंगों के आधार पर शासन किया था जिसमें कर एकत्रण, सैन्य आपूर्ति और राजनीतिक गतिविधियों का प्रसार था।

औपनिवेशिक हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, किन्तु औपनिवेशिक शासन में सम्मिलित होने से पहले यहां की भूमि पर सम्पूर्ण गांव का स्वामित्व होता था, लेकिन अंग्रेजों ने भूमि को आय का मुख्य साधन माना जिसके कारण भूमि पर असमान वितरण बढ़ा जिसमें भूमि छोटे—छोटे

खण्डों में विभाजित हो गई थी। औपनिवेशिक हरियाणा में अंग्रेजी सरकार की मुख्य नीति यहां से अधिक से अधिक मात्रा में भूराजस्व एकत्रित करना था अर्थात् अपने निजी लाभ को बढ़ावा देना था। सरकार ने हमेशा अकालों के समय में भी किसानों से अधिक मात्रा में भू—राजस्व प्राप्त करने में कोई रियायत की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने इस क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों में अलग—अलग भूराजस्व का निर्धारण किया। इस लेख का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के दौरान हरियाणा में प्रचलित भू—राजस्व व्यवस्था की नीति का अध्ययन करना है।

हरियाणा प्रारम्भ से ही एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। औपनिवेशिक काल के दौरान खेती—बाड़ी हरियाणावासियों का मुख्य आर्थिक आधार था। लगभग 70 से 80 फीसदी लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर रहते थे। गांव की जनता को यहां पर कोई भी उद्योग व वाणिज्य अपनी ओर आकर्षित ना कर सका।⁸ औपनिवेशिक हरियाणा क्षेत्र की आय का मुख्य साधन भू—राजस्व व्यवस्था रही थी व इसको ब्रिटिश भारत के अधीनस्थ करने के पश्चात् अंग्रेजों ने यहां पर ना तो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल की भांति जमींदारी व्यवस्था को अपनाया और ना ही दक्षिण भारत की भांति रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया बल्कि अंग्रेजों ने यहां पर प्राचीन प्रचलित महालवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम समुदाय स्तर पर भू—राजस्व की रकम एकत्रित करते थे और भूस्वामी, भू—राजस्व की संयुक्त व एकल सद से अदायगी के लिए जिम्मेवार होते थे यद्यपि नहरी क्षेत्रों में भू—राजस्व देने का जो समझौता था उसमें प्रत्येक खरीदने व बेचने वाले के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई।⁹ मुगल सम्राट कृषि उत्पादन का एक हिस्सा भू—राजस्व के रूप में लेते थे परन्तु औपनिवेशिक काल में राज्य उत्पादन के कम या ज्यादा होने पर कृषक मूल्य निर्धारित करता था। अतः कृषक भूराजस्व को जरूरत से ज्यादा अन्यथा कम प्रदान करता था और उस समय में जो भू—राजस्व समस्या थी वह वास्तविकता में नकद की थी और भूराजस्व स्थायी ना होकर मूल्य की विभिन्नता के साथ जुड़ा हुआ था।¹⁰ भू—राजस्व, सरकार को दिया जाता था लेकिन एक वर्ग के लोग जिनको "जमींदार" के नाम से जाना जाता था वो विशेष रूप से भूमि भू—भाग के भू—राजस्व का हकदार होता था।¹¹ "जमींदार" को सरकार ने खास नियमों के अनुसार निश्चित स्वामित्व के अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखे हुए थे। जमीन व जमीन से संबंधित हमारी सब समस्याओं का मूल कारण यही बेहदा मसला था, जिसकी वजह से सरकार यह दावा करती थी कि वह समस्त जमीन की वास्तविक एवं सबसे

की। किसान जमीन पर अधिकार तो रखते थे पर
वे तब तक रख सकते थे जब तक कि वे खास
कर आदि देने का पालन ठीक प्रकार से करते रहे
और स्थायी मालिक नहीं थे।¹²

यद्यपि अंग्रेजी सरकार का यह कथन निरर्थक था कि
मुसलमान बादशाहों ने कभी नहीं कहा कि वे
असली मालिक थे और किसानों को भू-स्वामित्व के
द्वारा प्राप्त हुए थे। अतः सरकार का यह दावा
कानून की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता।
कानून और कानून की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता।
गांवों का इतिहास, जो कि सरकारी
सैंकड़ों ने तैयार किया और इतिहास में लिखा कि इस गांव
अमुक जाति ने कब्जा कर लिया था।¹³

औपनिवेशिक काल में ग्राम समुदाय व राज्य के बीच
नये राजस्व के बंदोबस्त के लिए समझौता होता था
की वो अपने सामाजिक रूतबे और अपने राजस्व के
के अधिकार को बनाए रख सके। यह बंदोबस्त
मान्य होता था। ग्राम समुदाय में जितना राजस्व मांगा
उसके खिलाफ ये अपील कर सकते थे तथा नकार भी
थे। यह कठोर कानूनी पहलू ग्राम समुदाय को मान्य है
नहीं राज्य भी इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करता था क्योंकि
के पास ही सारे जमीन के अधिकार सुरक्षित थे और ये
ग्राम समुदाय की भलाई के लिए काम करता था।¹⁴ छोटा
किसान भू-राजस्व की रकम अदायगी के लिए भौतिक साधन
की सहायता का विचार करता था। वह भू-राजस्व तीन
सिद्धान्तों से प्रदान करता था। पहले दो सिद्धान्तों का प्रचलन
सिद्ध राज के प्रत्यावर्तन में अंतर्निहित था, लेकिन अंग्रेजी राज
में शामिल होने के पश्चात् इसका परित्याग कर दिया गया
था।¹⁵ पहली व्यवस्था बटाई व्यवस्था थी जिसमें सरकार फसल
का निश्चित भाग प्रत्येक किसान से प्राप्त करती थी, जिसमें
जमींदार किसान के साथ बटाई व्यवस्था करता था। दूसरा
सिद्धान्त कनकूट और मूल्य-निरूपित प्रणाली थी जिसके
अनुसार हर क्षेत्र के मूल्य निरूपण का ज्ञान सरकारी अधिकारी
को होता था जो परस्पर आकलन करके उस पर एक निश्चित
अनुपात में कर लगाया जाता था। ये दोनों व्यवस्थाएं अपने आप
में ही अप्रचलित थी, लेकिन उन्होंने किसी नई व्यवस्था का
अनुभव नहीं किया यद्यपि इसको पुनः पुनर्जीवित करना चाहते
थे। वस्तुतः उसका सर्वसम्मत आशय यह था कि गबन व
उत्पीड़न में वृद्धि करना था जिसके लिए कर्मचारियों के एक बड़े
दल की आवश्यकता होगी।¹⁶

वर्तमान व्यवस्था में कर लगाने व संग्रहण करने का
कार्य सोचा-समझा हुआ था। किसी भी प्रस्तावना से इस
व्यवस्था में अपने ऊपर गम्भीर जोखिम स्थापित करके एक
उचित साधारण दिनचर्या लागू की गई थी जो सुगमता में
संग्रहण का मुख्य तत्व था। कर निर्धारण और इस व्यवस्था में
कर दाता था और कोई नहीं था जोकि विवेक रूप से अकेला
रहता हो।¹⁷

आर. सी. दत्त द्वारा उत्तरी भारत की भूराजस्व व्यवस्था
की आलोचना में मि. विल्सन द्वारा जारी विवरण पत्र में दो
मतभेदपूर्ण विषयों पर स्पर्श किया जिनमें से पहला भूमिकर और
राजस्व के सम्मिश्रण का प्रस्ताव और दूसरा काश्तकारों के
कार्यकाल का प्रश्न था। इनमें पहला अभी उस स्तर तक नहीं
पहुंचा था। जिस पर औपनिवेशिक सरकार के द्वारा एक
अधिकारिक पक्ष लिया जा सके और दूसरा पूर्ण रूप से इस क्षेत्र
में खराब भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वारहमासी नहरों
को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में
कृषकों के आने वाले अगले बीस वर्षों में कृषि को सुलभ व
उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उपक्रमों व
आवश्यकताओं की मांग और योग्य स्थिति की चर्चा की गई
थी।¹⁸

सहारनपुर नियमों के उपकरणों पर प्रभाव के सम्बन्ध में
मि. विल्सन कहते हैं कि अगर राज्य की मांग पर भू-राजस्व
50 प्रतिशत घटाया जाना चाहिए, तो वे भू-राजस्व को $66^{2/3}$
से 50 तक घटाने के लिए बाध्य होंगे।¹⁹ इनमें XXXVIII नियम
भू-कर के ऊपर तीन राजस्वों जिनका योग 2 प्रतिशत बनता है
और भू-करों के साथ राजस्व को वसूलने की सोच साफ-साफ
उपलब्ध करता है जबकि सरकार की तरफ से कोई व्यवसायिक
घोषणा नहीं की गई कि राजस्व इस साल के अंदर नहीं बढ़ने
चाहिए। नियम गस्प के अनुसार इन तीन राजस्वों और गांव के
चौकीदार को देय सरकारी मांगों के निर्धारण के पहले शुद्ध
लाभ में निश्चय माना जाना चाहिए।²⁰

औपनिवेशिक हरियाणा में भू-राजस्व बंदोबस्त में
भूमिकर की इकाई ग्राम, महल या एस्टेट को माना गया था।
भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप में होती थी। लोग
सम्मिलित रूप से भूमिकर देने के उत्तरदायी होते थे। इसमें
लगान चुकाने की जिम्मेदारी सम्पूर्ण महाल पर होती थी। यह
प्रथा वहां लागू थी जहां दो प्रकार के गांव थे। पहले कुछ ऐसे
गांव थे जहां आठ या दस और कभी-कभी एक मुकदम होता
था जिस पर भू-राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व होता था।
गांव की भू-राजस्व की वसूली भाईचारे के आधार पर होती थी।
अतः यह भाईचारा व्यवस्था भी कहलाती थी। दूसरे, ऐसे गांव
जहां पर समस्त गांव के किसान एक इकाई के रूप में सरकार
के साथ समझौता करते थे। इस पर ग्रामवासियों का सम्मिलित
रूप से अधिकार होता था। पाणिग्रही के अनुसार इसमें समुदाय
अथवा भाई-चारे की भूमि बराबर के क्षेत्रों में बंटी थी इसमें
तमाम अच्छी या खराब भूमि पर प्रत्येक का हिस्सा होता था।²¹

औपनिवेशिक हरियाणा के कृषि प्रधान होने के कारण
अंग्रेजों ने शासन सम्भालते ही सबसे पहले समस्त कृषि योग्य
भूमि का बंदोबस्त किया। सब जगह भूमि कर निश्चित और
अधिक मात्रा में हो गया था। मोटे रूप से कृषक को अपनी
आय का आधे से अधिक भाग उस समय भूमि कर के रूप में
देना पड़ता था।²² गांव के मुकदम फसल काटने से पहले ही
पटवारी की सहायता से कर इकट्ठा करते थे। हर जिले की
व्यवस्था मैजिस्ट्रेट कलैक्टर नाम के अधिकारी के अधीन होती
थी। जिलों को आगे तहसीलों में बांटा गया था जिनकी

देख-रेख तहसीलदार के अधीन होती थी व तहसील को आगे गांवों में बांटा हुआ था। गांव के शासन प्रबन्ध में एक नम्बरदार और मुकदम होते थे। ये पटवारी के साथ भूगिकर एकत्रित करने में सहायता करते थे। नम्बरदार को अपने गांव में भू-राजस्व को एकत्रित करने या इसकी सेवा के बदले उसकी संकलित राजस्व का पांच प्रतिशत भाग मिलता था।²³

इस क्षेत्र में भू-राजस्व प्रणाली बहुत कठोर थी। जमीन की आमदनी को छोड़कर बाकि तमाम पेशों की आमदनी पर टैक्स घटती या बढ़ती दरों से लगता था अर्थात् कम आमदनी वाले को कम दर से तथा अधिक आमदनी वालों को अधिक दर से टैक्स देना पड़ता था। लेकिन किसानों को एक ही लाठी से हांका जाता था। सभी को दो रुपये एकड़ की दर से कर देना पड़ता था।²⁴ किसानों के साथ भू-राजस्व के सम्बन्ध में एक और निराला ही दुर्व्यवहार किया जाता कि अगर एक साल फसल बिल्कुल नष्ट हो गई तो भी छूट नहीं मिलती थी।²⁵ केवल भू-राजस्व की वसूली स्थगित होती थी। जब तक मालगुजारी तीन फसलों तक लगातार रुक न जाए छूट का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था।²⁶ इस क्षेत्र में उस समय भू-राजस्व की वसूली बहुत कठोरता से की जाती थी। अगर सरकार चाहती तो बाकि दर की कुछ चीजों को छोड़कर जो कुर्की से वर्जित है। बाकि सारी चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क या नीलाम किया जा सकता था।²⁷

औपनिवेशिक सरकार ने अपनी शोषणकारी आर्थिक नीति पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। किसानों पर साहूकारों, सूदखोरों का भी आतंक छाया हुआ था।²⁸ जिस पर सरकार ने नियंत्रण रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये। औपनिवेशिक सरकार से उत्पन्न मुसीबतों में सबसे प्रमुख मुसीबत सरकारी लगान की थी।²⁹ वर्ष 1925 की निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट होता है कि बीसवीं शताब्दी में औपनिवेशिक सरकार किस प्रकार निश्चित लगान प्राप्त करती थी।

भू-राजस्व की कुल निश्चित आय का प्रतिशत³⁰
(बंदोबस्त अधिकारी का अनुमान)

जिला	तहसील	पुराना निर्धारण	नया निर्धारण
अम्बाला	सभी तहसीलों में	10.7	25.1
हिसार	सभी तहसीलों, जिसमें सिरसा भी शामिल	24.5	33.3
रोहतक	सभी तहसीलों में	27.5	34.5
करनाल	सभी तहसीलों में	30	39.09

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 1925 ई. में किए गये निर्धारण में पुराने निर्धारण के अनुमान की अपेक्षा आय का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा जोड़ा गया, जिसमें क्रमशः 29 प्रतिशत भाग भू-राजस्व के रूप में लिया जाता था।³¹ कुछ क्षेत्रों में यह भी देखने में आया कि राजनीति द्वेष को ध्यान में रखकर भू-राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। जैसा कि रेवाड़ी में देखने में पाया गया। रेवाड़ी में भू-राजस्व की दर कुछ ऊँची इसलिए रखी गई थी क्योंकि इनके पूर्वजों ने 1857 की विद्रोह में भाग लिया था।³²

कई बार पटवारियों के कारण भी किसान को हानि होती थी।³³ पटवारी किसान को रिश्ता देने के लिए इतना मजदूर कर देते थे कि उनको रिश्ता देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। उदाहरण के लिए 1934 ई. में खरीफ की फसल के समय गवर्नर ने घोषणा की कि बाढ़ ग्रस्त रोहतक, करनाल, गुडगांव और हिसार जिलों में भू-राजस्व की दर आधी 50 प्रतिशत वसूल की जाए परन्तु पटवारियों ने कहा कि गवर्नर, वित्तीय-आयुक्त तथा उपायुक्त की यहां कोई पूछ नहीं है यहां पर तो सिर्फ उनकी 'पटवारी' की कलम सब कुछ है। जिसका यहां पर शासन है।³⁴ जब सरकार ने आदेश दिये कि भू-राजस्व किस्तों में वसूल किया जाए तो भी वलैक्शन अधिकारियों ने एक साथ सारा भू-राजस्व वसूल किया और कृषकों पर अत्याचार किया गया।³⁵

इस समय भू-राजस्व प्रणाली की एक मुख्य विशेषता यह थी कि भू-राजस्व बहुत ही कम परिस्थितियों में माफ होता था तथा भू-राजस्व निश्चित भी होता था। लेकिन मालगुजारी का कानून तो इसमें बिल्कुल निराला था यदि एक साल फसल अच्छी हुई तो सरकार किसान से भू-राजस्व की पूरी रकम वसूल लेती थी।³⁶ अगर अगले साल फसल नष्ट हो गई तो भू-राजस्व की वसूली स्थगित हो सकती थी पर छूट नहीं। भू-राजस्व में छूट तो सिर्फ उस समय मिल सकती थी जब लगातार तीसरी बार मालगुजारी की वसूली ना हो सके।³⁷ लेकिन सरकारी अफसर भी इस बात का ध्यान रखते थे जहां तक हो सके किसी रकम की वसूली लगातार तीन फसलों तक रुक न पाए।³⁸ भू-राजस्व में छूट उस समय मिल सकती थी जब उत्पादन अनुमानित उत्पादन की तुलना में 25 प्रतिशत से भी कम हो।³⁹ तत्कालीन भू-राजस्व प्रणाली में भू-राजस्व निश्चित करते समय उपज उत्पादन अनुमान लगाने का तरीका भी गलत था। बंदोबस्त अधिकारी ही कनाल जमीन की गेहूँ फसल का, दो मरला ईख आदि का अनुमान लगाकर सारे क्षेत्र के लिए वही उपज उत्पादन निश्चित कर दिया जाता था।⁴⁰ असिंचित भूमि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। भू-अभिलेख के डायरैक्टर तथा कृषि निर्देशक उपज का अनुमान तथा भू-राजस्व निश्चित करते समय अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे।⁴¹

भू-राजस्व प्रणाली के दौरान भू-राजस्व का नकद भुगतान किया जाता था।⁴² जबकि किसानों के पास कृषि उपज ही होती थी। अतः किसानों का विवश होकर भू-राजस्व अदा करने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, विवश होकर उन्हें सूदखोरों के पंजे में फसना पड़ता था जो उनका काफी शोषण करते थे।⁴³ सरकार की भू-राजस्व नीति के विरुद्ध अनेक भारतीय नेताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये थे। 1891 ई. में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रसंग की निर्णायक स्वर में घोषणा की कि भू-राजस्व प्रशासन की विवेकहीन पद्धति देश में गरीबी और भूखमरी की अधिकता के कई कारणों में से एक थी, जिसके कारण देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि, सुधार न केवल असम्भव हो गया बल्कि उसका क्रमिक हास भी निश्चित हो गया था। 1888 से 1903 तक कोई भी एक वर्ष ऐसा नहीं

त हुआ जिसमें भू-राजस्व प्रशासन के किसी ना किसी पर कांयेंस ने प्रस्ताव पारित ना किया हो।⁴⁴ विपिन चन्द्र ने है कि लगान पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह था कि लोक संशोधनों के फलस्वरूप सरकार की धरती से मांग घिचत और उतार-चढ़ाव वाली थी।⁴⁵

वर्ष 1937-38 में औपनिवेशिक हरियाणा में भू-राजस्व प्रदान करने वाले विभिन्न समूह की सारणी⁶⁰

प्रान्त में भूराजस्व प्रदान करने वाले विभिन्न समूह

जिले का नाम	भूराजस्व देने वालों की कुल संख्या	5 रुपये से कम भूराजस्व देने वाले			5 से 10 रुपये के बीच भूराजस्व देने वाले		10 से 20 रुपये के बीच भूराजस्व देने वाले	
		कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	भूराजस्व देने वालों की संख्या जो खेती नहीं करते	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की संख्या
हिसार	119,432	76,836	1,45,759	21,541	21,362	1,38,509	15,362	1,86,822
रोहतक	145,435	63,000	1,40,898	14,405	33,388	2,33,585	28,047	3,46,372
गुडगाव	129,897	50,984	1,16,221	7,581	27,382	1,91,949	22,339	3,10,395
करनाल	145,836	80,209	1,53,613	24,303	28,428	2,06,895	21,250	3,02,286
अम्बाला	128,483	57,895	1,16,893	24,359	26,878	1,90,839	22,782	3,20,380
कुल	659,083	328,924	7,18,384	92,189	137,438	961,777	109,780	14,66,255

जिले का नाम	20 से 50 रु के बीच भूराजस्व देने वाले		50 से 100 के बीच		100 से 250 के बीच		250 से 500 के बीच		500 से 1000 के बीच		1000 से 5000 के बीच		5000 से 10,000 के बीच		10,000 से ऊपर भूराजस्व देने वाले	
	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम	कुल संख्या	दिये गये भूराजस्व की रकम
हिसार	7,486	2,12,534	1,751	1,18,163	720	1,06,842	152	52,168	55	37,915	36	67,079	5	27,495	-	-
रोहतक	17,174	4,99,641	1,107	73,294	274	38,041	62	7,567	18	12,423	4	6,104	-	-	-	-
गुडगाव	14,948	4,45,886	3,193	2,10,818	899	1,22,131	98	33,421	36	23,223	15	27,530	2	13,337	1	36,017
करनाल	12,390	3,62,752	2,443	1,63,088	545	75,916	68	21,668	23	16,110	7	13,261	-	-	1	13,648
अम्बाला	14,996	4,41,194	2,889	1,88,155	692	97,977	77	26,211	30	22,256	12	28,545	-	-	-	-
कुल	66,974	19,63,506	11,383	7,53,518	3,130	4,40,907	457	1,41,035	162	1,11,927	74	1,42,519	7	42,832	2	49,665

निम्नलिखित सारणी से यह मालूम होता है कि वर्ष 1937-38 में औपनिवेशिक हरियाणा में भू-राजस्व देने वाले

किसानों की कुल संख्या क्या थी तथा कितनी विशेष संख्या में किसान कितने विशेष स्तर का भू-राजस्व भरते थे। इस नीति

से सरकार को आय का एक बड़ा भाग भू-राजस्व से प्राप्त होता था।⁴⁷ औपनिवेशिक हरियाणा में भूमिकर एक समान तय नहीं किया गया था। अधिकतर भूमि पर भू-राजस्व निर्धारण अगले बंदोबस्त संशोधन तक निश्चित रहता था, परन्तु बंजर भूमि पर नदियों से नहरें निकालकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाते थे। जिससे उत्तार-चढ़ाव वाला भू-राजस्व निर्धारण लागू होता था। 1930 ई. तक 40 प्रतिशत भूमि पर राजस्व उत्तार चढ़ाव वाला था।⁴⁸

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक राज्य की नीति इस क्षेत्र से अधिक से अधिक भू-राजस्व प्राप्त करने की थी। सरकार भू-राजस्व को आय का मुख्य स्रोत मानते हुए सरकार इसको प्राप्त करने के लिए कभी-कभी दमनकारी नीति भी अपनाती थी। अकाल तथा विपत्ति के समय में सरकार के द्वारा यहां पर राहत कार्य नाममात्र का किया जाता था। क्योंकि उनकी मुख्य नीति इस क्षेत्र से अधिक मात्रा में धन प्राप्त करना था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड I, नई दिल्ली, 2007, पृ. 307
2. आर. सी. दत्त, इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 2 वोल्यूम बॉन्डस इन वन, दिल्ली, 1990, पृ. 7
3. विपिन चन्द्र, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, नई दिल्ली, 2008, पृ. 188
4. वही, पृ. 41
5. चतर सिंह, सोशल एण्ड इकोनोमिक चेन्ज इन हरियाणा, नई दिल्ली, 2004, पृ. 1
6. वही, पृ. 115
7. वही, पृ. 115
8. पंजाब लैजिस्लैटिव कौंसिल डिबेट्स, मार्च 1932, भाग XXI, नं. 9, पृ. 394
9. मास्टर हरिसिंह, अग्रेरियन सीन इन ब्रिटिश पंजाब, भाग 1, दिल्ली, 1983, पृ. VIII
10. पंजाब लैजिस्लैटिव कौंसिल डिबेट्स, 11 मार्च 1932, भाग XXI, नं. 9, पृ. 393
11. सैन्सस ऑफ इण्डिया, 1921, खण्ड XV, पंजाब और दिल्ली, भाग-1, पृ. 78
12. के. सी. यादव, बेचारा किसान, हिसार, 1978, पृ. 64
13. वही, पृ. 65
14. एच कालबर्ट, दा वैल्थ एण्ड वैलफेयर ऑफ दा पंजाब, लाहौर, 1936, पृ. 170
15. रिपोर्ट ऑफ दा लैण्ड रेवन्यू कमेटी, लाहौर, 1938, पृ. 58
16. वही, पृ. 58

17. वही, पृ. 206
18. लैण्ड रेवन्यू पोलिसी, भारत सरकार, 1902, पृ. 81
19. वही, पृ. 88
20. वही, पृ. 81-82
21. एस. सी. गितल, भारत का सामाजिक-आर्थिक इतिहास (1757-1947), पंचकूला, 2005, पृ. 209
22. बुद्ध प्रकाश, गिलिम्पिसस ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र, 1974, पृ. 81
23. के. सी. यादव, हरियाणा में स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास, भाग-1, नई दिल्ली, 1978, पृ. 27-28
24. सं. रणजीत सिंह, बेचारा किसान, रोहतक, 1981, पृ. 38
25. वही, पृ. 39
26. दा ट्रिब्यून, 6 फरवरी, 1933, पृ. 7
27. दीपचन्द्र निर्मोही, छोटू राम की क्रान्ति यात्रा, नई दिल्ली, 2009, पृ. 51
28. प्रेम चौधरी, पंजाब पोलिटिक्स दा रोल ऑफ सर छोटूराम, नई दिल्ली, 1984, पृ. 74
29. के. सी. यादव, बेचारा किसान, पृ. 58
30. मृदुला मुखर्जी, कोलोनोलाइजिंग एग्रीकल्चर दा मिथ ऑफ पंजाब एक्सेपशालिज्म, नई दिल्ली, 2005, पृ. 13
31. वही, पृ. 12
32. के. सी. यादव, बेचारा किसान, पृ. 72
33. एम. एल. डार्लिंग, दा पंजाब पीरिजेंट इन प्रोसपैरेटी एण्ड डैण्ट, लंदन, 1925, पृ. 231
34. पंजाब लैजिस्लैटिव कौंसिल डिबेट, भाग-4, 1 मार्च, 1934, पृ. 292
35. यशपाल बजाज, सर छोटूराम, अप्रकाशित शोध-ग्रन्थ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पृ. 90
36. वही, पृ. 87
37. वही, पृ. 87
38. के. सी. यादव, बेचारा किसान, पृ. 73
39. दा ट्रिब्यून, 6 फरवरी, 1933, पृ. 7
40. वही, पृ. 7
41. पंजाब लैजिस्लैटिव कौंसिल डिबेट्स, भाग-4, 1 मार्च, 1934, पृ. 635-645
42. एच. जी. ट्रेवास्कीज, एन इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ पंजाब, भाग-ए, गुडगांवा, 1989, पृ. 314
43. के. सी. यादव, बेचारा किसान, पृ. 74
44. विपिन चन्द्र, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, पृ. 190
45. वही, पृ. 353
46. सरदार सुन्दर सिंह, मजीठिया पेपर, फाइल नं. 131
47. वही, फाइल नं. 131
48. मास्टर हरिसिंह, अग्रेरियन सीन इन ब्रिटिश पंजाब, पृ. 71